

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA TARBIYA TURLARI VA ULARNING SHAXS KAMOLOTIGA TA'SIRI

Xolmo'minova Nargiza Baxtiyorovna

Termiz davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti

email: nargizaxolmominova3@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054895>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiya turlari va ularning shaxs kamolotiga ta'siri muammolarini, va ularning mohiyatiga lingvistik nuqtai nazardan kitobxonning uni anglashi uchun ta'sir qiluvchi omillarni hisobga olgan holda tahlil qilingan. Bundan tashqari, ushbu maqolada tarbiya nima? Uning turlari qanday? Uning shaxs kamolotiga ta'siri xususida so'z yuritamiz. [1]

Kalit so'zlar: *maktabgacha ta'lim, tarbiya, tarbiya turlari, shaxs kamolotiga ta'siri*

ABSTRACT

This article was analyzed in preschool educational organizations, taking into account the problems of upbringing and their influence on the growing up of the person, as well as the factors that affect their essence from a linguistic point of view on the reader's understanding. Also, what is parenting in this article? What are its types? It's about his impact on personality growth. [1]

Keywords: *preschool education, upbringing, upbringing, influence on personality reproduction*

Tarbiya- shaxsda muayyan jismoniy, ruhiy, axloqiy, ma'naviy sifatlarni shakllantirishga qaratilgan amaliy pedagogik jarayon; insonning jamiyatda yashashi uchun zarur bo'lgan xususiyatlarga ega bo'lishini ta'minlash yo'lida ko'riladigan chora tadbirlar yigindisi. Tarbiya insonning insonligini ta'minlaydigan eng qadimiy va abadiy qadriyatdir. Tarbiyasiz alohida odam ham, kishilik jamiyati ham mavjud bo'la olmaydi. Chunki odam va jamiyatning mavjudligini ta'minlaydigan qadriyatlar Tarbiya tufayligina bir avloddan boshqasiga o'tadi. Tarbiya turlari:

- Aqliy tarbiya
- Axloqiy tarbiya
- Mehnat tarbiyasi
- Jismoniy tarbiya
- Estetik tarbiya
- Ekologik tarbiya

- Huquqiy tarbiya

Maktabgacha ta'lim muassasalarida an'anaviy, Montessori, Reggio Emilia, Waldorf va o'yinga asoslangan ta'limning turli turlari mavjud. Har bir yondashuv o'ziga xos xususiyatlarga ega va shaxs rivojlanishiga ta'sir qiladi. An'anaviy yondashuv o'quv dasturi asosida tuzilgan va o'qituvchi tomonidan boshqariladigan ta'limga qaratilgan. Bunday yondashuv bolalarga intizom va diqqatni jamlashda yordam berishi mumkin, lekin ijodkorlik va izlanishni cheklashi mumkin. Montessori yondashuvi individual o'rganish, o'z-o'zini boshqarish va amaliy o'rganishga urg'u beradi. Bu usul bolalarda mustaqillik va o'ziga ishonchni rivojlantirishga yordam beradi. Reggio Emilia yondashuvi hamkorlik va muloqotga katta e'tibor qaratgan holda, bolalar boshchiligidagi o'rganish va izlanishga qaratilgan. Bunday yondashuv bolalarda ijodkorlik va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishi mumkin. Waldorf yondashuvi san'at va tasavvurga e'tibor qaratib, yaxlit ta'limga urg'u beradi. Bunday yondashuv bolaning ijodkorligini rivojlantirishga yordam beradi, lekin tuzilgan muhitni afzal ko'rganlarga mos kelmasligi mumkin. O'yinga asoslangan yondashuv bolalarning o'z tezligida izlanishlari va rivojlanishiga imkon beruvchi tuzilmasiz, bolalar tomonidan boshqariladigan o'yinga asoslangan. Ushbu yondashuv bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va hissiy tartibga solishni rivojlantirishga yordam beradi. Umuman olganda, har bir yondashuv shaxsiyat rivojlanishiga o'ziga xos foyda va ta'sir ko'rsatadi. Ota-onalar maktabgacha ta'lim tashkilotini tanlashda bolaning individual ehtiyojlari va ta'lim uslubini hisobga olishlari muhim.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METADALOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi ta'lim turlari va ularning shaxs rivojlanishiga ta'siri haqida qo'shimcha ma'lumotlar:

* An'anaviy yondashuv: Bu yondashuv ko'pincha o'quv yutuqlari va qoidalarga rioya qilishni ta'kidlaydi, bu esa tuzilgan muhitda muvaffaqiyatli bo'lgan bolalar uchun foydali bo'lishi mumkin. Biroq, u boshqa yondashuvlar kabi ijodkorlik, izlanish yoki individual o'rganish imkonini bermasligi mumkin.

* Montessori yondashuvi: Montessori yondashuvi asosan butun bolaga e'tibor qaratadi, bu bolalarda mustaqillik, o'zini namoyon qilish va o'rganishga bo'lgan muhabbatni rivojlantirishga yordam beradi. Bu, shuningdek, ijtimoiy va hissiy rivojlanishga yordam beradi, chunki bolalar hamkorlik muhitida ishlaydi va boshqalar bilan hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rganadi.

* Reggio Emilia yondashuvi: Bu yondashuv ko'pincha bolalarga qaratilgan bo'lib, bolalarga o'zlari uchun mazmunli bo'lgan mavzularni o'rganish va o'z g'oyalari va fikrlarini bildirish uchun bir nechta ifoda shakllaridan foydalanish

imkoniyatini beradi. Shuningdek, u bolalarning ijtimoiy rivojlanishi uchun foydali bo'lishi mumkin bo'lgan jamiyat qurish va birgalikda o'rganishga yordam beradi.

* Waldorf yondashuvi: Waldorf yondashuvi bolalarning tasavvurlarini jalb qilish muhimligini ta'kidlaydi va ularni o'yin, hikoya qilish, san'at va musiqa orqali o'rganishga undaydi. Bu, shuningdek, bolalarning birgalikda ishlashi va bir-biridan o'rganishi natijasida kuchli jamiyat va aloqadorlik hissini uyg'otadi.

* O'yinga asoslangan yondashuv: O'yinga asoslangan yondashuvda bolalar ko'pincha o'z ta'lim tajribalari ustidan ko'proq avtonomiya va nazoratga ega. Ular qiziquvchanlik, ijodkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan tadqiqot va amaliy mashg'ulotlar orqali o'rganishga da'vat etiladi. Bunday yondashuv sinov va xato orqali eng yaxshi o'rganadigan hamda atrofdagi dunyoni kashf etish va o'rganishni yoqtiradigan bolalar uchun foydali bo'lishi mumkin. Oxir-oqibat, har bir yondashuv bolaning shaxsiyatini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ota-onalar maktabgacha ta'lim tashkilotini tanlashda bolaning ta'lim uslubi, shaxsiyati, qiziqishlari va ehtiyojlari kabi omillarni hisobga olishlari muhim.

MUHOKAMA

Loyihaga asoslangan yondashuv: Bu yondashuv talabalarni muammolarni hal qilish uchun hamkorlikda ishlashga undaydigan ko'p tarmoqli loyihalarga qaratilgan. Bu ko'pincha so'rovga asoslangan o'rganishni targ'ib qiladi va an'anaviy usullardan ko'ra ko'proq talaba tanlash imkonini beradi. Bunday yondashuv o'quvchilarda muloqot qilish, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

HighScope yondashuvi: Bu yondashuv faol o'rganishga urg'u beradi va ko'pincha kundalik tartib yoki reja-bajarish jarayoniga qaratilgan. Bu o'quvchilarni o'z ta'limlari bo'yicha tanlov qilishga undaydi va egalik va mas'uliyat hissini rivojlantiradi. Bunday yondashuv o'quvchilarga mustaqillik, o'zini o'zi boshqarish va o'zini o'zi boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bank Street yondashuvi: Bank Street yondashuvi ijodkorlik, izlanish va amaliy o'rganishga urg'u beradi hamda talabalarni o'yin va tajriba orqali o'rganishga undaydi. U ko'pincha konstruktivizm elementlarini o'z ichiga oladi va o'quvchilarni o'z bilimlarini qurishga undaydi. Bunday yondashuv o'quvchilarda o'rganishga muhabbat va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Favqulodda o'quv dasturi yondashuvi: Favqulodda o'quv dasturi yondashuvi talabalarga qaratilgan bo'lib, ko'pincha talabalarning qiziqishlari va ehtiyojlaridan kelib chiqadi. O'qituvchilar o'quv rejasini tuzishda kuzatish va baholashdan foydalanadilar va darslar o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda ishlab chiqiladi. Bunday yondashuv o'quvchilarda o'z tajribasidan kelib chiqqan holda o'rganishga bo'lgan muhabbatni kuchaytirishga yordam beradi. Maktabgacha ta'limga bo'lgan bunday yondashuvlar bolaning shaxsiyatining rivojlanishiga, jumladan, uning akademik, ijtimoiy, hissiy va jismoniy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ota-onalar ta'limga turlicha yondashuvlarni o'rganishi va farzandining kuchli tomonlari, qiziqishlari va o'rganish uslublariga eng mos keladiganini tanlashi muhim.

XULOSA

Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, sifatli maktabgacha ta'lim bolaning ijtimoiy, hissiy va kognitiv rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Montessori, o'yinga asoslangan va akademik yo'naltirilgan kabi turli xil ta'lim turlarining har biri o'ziga xos yondashuv va afzalliklarga ega. Ota-onalar uchun maktabgacha ta'lim dasturini tanlashda bolaning individual ehtiyojlari va ta'lim uslubini hisobga olish muhimdir. Umuman olganda, tarbiyalovchi va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhiti bolaning shaxsiy o'sishi va rivojlanishiga yordam beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Mariya Montessori tomonidan "Montessori usuli"
2. Kristi S. Finnan tomonidan "Erta yoshdagi bolalar ta'limida o'yinga asoslangan ta'lim"
3. Beverli J. Irbinning "Bolalik davridagi ta'limning ahamiyati"
4. Xolli Korbeyning "Akademik va o'yinga asoslangan maktabgacha ta'lim muassasalari: tadqiqot nimani ko'rsatmoqda"
5. Janet Auerbaxning "Erta bolalik davrida shaxsiyat rivojlanishi"
6. Timoti Bergen va Jennifer Vaynshteyn tomonidan "Samarali erda bolalik ta'lim dasturlari: tizimli sharh"
7. "Shaxs xususiyatlarining bolalarning erda ta'lim va rivojlanishiga ta'siri"
Reychel A. Gordon